

Ткаченко Н. Г.

Завідувач науково-дослідного відділу “Музей історії УПЦ”

Жам О. М.

Завідувач науково-дослідним відділом “Музей хліба”
Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЦЕРКВИ-РОТОНДИ У с. ВОСКРЕСІНСЬКОМУ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО р-ну КИЇВСЬКОЇ обл.

*Церква-ротонда. Вигляд із півночі.
Квітень 2015 р.*

Храми-ротонди є невід’ємною самобутньою складовою української сакральної архітектури, частково або повністю збережені, виявлені археологічно чи відомі за історіографією та іконографією [1]. На північній околиці невеликого села Воскресінське (за 8 км на схід від Переяслава-Хмельницького) знаходиться напівзруйнована сакральна споруда рідкісної для Наддніпрянщини архітектури. Це мурована одnobанна церква. Вона належить до типу великих ротондальних храмів-базилік. Масивне склепіння спирається на внутрішнє кільце стін. З заходу головний вхід акцентує портик-

прибудова, над яким була дзвіниця. Пам’ятка є типологічно унікальною і заслуговує занесення до реєстру пам’яток, що охороняються державою. Це був садибний храм родинного маєтку панів Каневських. Пам’ятка не потрапила в поле зору науковців. Лаконічну характеристику пам’ятки дає Л. Набок, яка зазначає, що “церква центрична і належить до типу ротондальних базилік. Масивне склепіння спирається на внутрішнє кільце стін. З заходу головний вхід акцентує портик, над яким була дзвіниця. Зовні фризи оздоблені ліпленням у вигляді хрестів.

Церква була теплою, про що свідчать димові слухи, збережені всередині. Підлога викладена із цегли і досягає метра у товщину. Верхній ярус дзвіниці та купол було зруйновано (час не встановлено), але масивне і досить міцне склепіння збереглося. Стіни церкви муровані з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, зовні та всередині потиньковано й побілено. Архітектурний декор фасадів та інтер’єру витримано в чітких формах класицизму” [2, 164-165]. Нинішнє село Воскресінське в минулому відоме як хутір Каневського. Хутір розташувався на лівому березі річки Броварки, притоки Трубежу. До складу маєтку входила власне садиба – невеликий двоповерховий палац в стилі класицизму, флігель, садовий будинок, каретна майстерня, 2 млини і садибний храм родинного маєтку дрібнопомісних дворян Каневських. На даний час інформації про будівництво церкви-ротонди і її господарів дуже мало. Є дані про те, що церква збудована у 1855 р. коштом дійсного статського радника Михайла Каневського. [2, 164]. Про Михайла Каневського відомостей небагато: у “Малоросійском родословнике” В. Модзалевського прізвище Каневский не згадується [3, 746]. “Список потомственных дворян...”, виданий Полтавським Дворянським Депутатським Зібранням у 1898 р. вказує штабс-капітана Каневського Михайла Кіндратовича [4, 341]. Старожили стверджують, що господар маєтку загинув на війні, ми можемо припустити, що це саме та особа [5]. Старожили пригадують, що напівзруйнована пам’ятка – це “церква Каневської, місцевої поміщиці”; “у церкві Каневська ховала свою рідню, і там (у склепі) стояли труни”, які “мабуть, там і стоять – де ж їм бути”, “коли відкрили одну з них, побачили жінку в розкішному одязі, на очах присутніх вона розсипалась на порох” [5]. З покоління в покоління місцеві жителі переповідають, що церкву будували, передаючи цеглу і камінь з рук у руки по ланцюжку. Для Каневської був викопаний канал, яким вона човном могла обпливти частину своїх земель, розташованих поблизу р. Броварки. Пані Каневську вбили в 1917 р. на мосту в Переяславі: “вона погнала на продаж свою худобу, один з більшовиків наздогнав її на мосту і вбив” [5]. За радянських часів церква-ротонда використовувалась як колгоспна комора для зберігання зерна.

Зараз на місці маєтку Каневських – напівзруйновані корівники колишнього колгоспу, а решту території займає великий пустир. Уціліла тільки сама церква, яка належить до дуже рідкісного типу великих ротондальних храмів-базилік.

Ротонду вінчає напівсферичне склепіння, викладене з цегли. Верхня частина храму зруйнована і якою була баня церкви – наразі встановити неможливо. Можна припустити (за загальною архітектурою пам'ятки), що баня також могла бути напівсферичною. На відміну від двох інших відомих на Київщині храмів ротондального типу – церкви Святого Миколая на Аскольдовій могилі в Києві і Троїцького собору К. Розумовського в Яготині (який був зруйнований у 1936 р.) – ротонда церкви у Воскресінському не була оточена колонадою. З західного боку до неї прилягає досить масивна двоповерхова прибудова-портик, виконана у стилі класицизму. Над першим поверхом прибудови розміщувалась дзвіниця.

У прибудові три приміщення – серединне, яке є безпосередньо вхідним коридором до церкви, та два невеликі бокові. У кожному з них у верхній частині внутрішніх стін, над дверима, розташовані круглі вікна, а у зовнішніх – вікна з арковим завершенням. Ліве бічне приміщення замкнуте, з чотирихилим стрілчастим склепінням; у його східній стіні прокладені димові канали системи опалення. З правого бічного приміщення двомаршові сходи (дерев'яні, збереглися їх рештки) вели на другий поверх прибудови. На другому поверсі розташований балкон з металевою балюстрадою, обмежений вгорі аркою.

Портик увінчує трикутний фронтон у стилі класицизму. Фриз фронтона прикрашає ряд мальтійських хрестів. Перед входом до церкви є залишки сходів, обмежених ззовні гранітним брусом-порогом. По обидва боки від сходів – засипані битою цеглою муровані напівкруглі арки, дещо вищі рівня землі, які, очевидно, ведуть під фундамент західної стіни храму.

Стіни церкви муровані з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині. З північного і південного боку стіни ротонди прорізують високі і широкі вікна з напівкруглими арковими завершеннями. Північна стіна під вікном майже повністю зруйнована. Посередині східної стіни, над вівтарем, є низьке напівкругле аркове вікно.

Всередині церкви практично нічого не збереглося. Сліди яких-небудь фресок відсутні. Стіни ротонди пофарбовані сірим кольором, у нижній частині зі світло-сірими (чи майже білими) горизонтальними бордюрними смугами, у верхній частині оздоблені кільцевим виступом. Плоска стіна вівтарної частини пофарбована тьмяно-темно-червоним кольором.

Тиньк склепіння повністю обвалився і якою була його внутрішня поверхня, визначити неможливо. На місці вівтарної частини простежується лише невеличке підвищення. Західна частина церкви являє собою велику яму, глибиною близько 2 м, зі значно обрушеними цегляними бортами і засипаним битою цеглою днищем. Загалом, яма в церкві дуже нагадує місце розташування під підлогою родинного склепу, що свідчить про використання храму як родинної церкви-усипальні.

Назву церкви з'ясувати не вдалося. Колись селяни стверджували, що службу тут правили за “звичайним обрядом”, тобто православним[5]. Але архітектура об'єкта дуже специфічна, швидше, католицька, ніж православна. Такі родинні храми-ротонди зафіксовані на заході України. Не виключено, що Каневські були етнічними поляками, яких було багато серед дворянства України. Крім того, мальтійські хрести нагадують масонську символіку (масонство набуло поширення у дворянському середовищі на території Російської імперії в кінці XVIII – на початку XIX ст.).

Ми маємо на сьогоднішній день рідкісну та унікальність пам'ятку. Повне руйнування храму у Воскресінському гальмується завдяки якості місцевої цегли та вапняно-піщаному розчину мурування. Пам'ятка заслуговує занесення до реєстру пам'яток, що охороняються державою.

Примітки

1. Діба Ю. Архітектура українських храмів-ротонд другої половини X – першої половини XIV століть : автореф. дис. канд. архіт.: 18.00.01. – Львів : Політехніка, 2000. – 18 с.
2. Набок Л., Колибенко О. Православні храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність. – К., 2007. – С. 164-165.
3. Модзалевский В. Малороссийский родословник. – Т. 2 (Е-К). – К., 1910. – С. 46.
4. Список дворян, внесенных в дворянскую родословную книгу Полтавской губернии. – Полтава, 1898. – С. 341.
5. ПМА. Записано 25.05.2000 р. від Татунчак Антоніни Максимівни 1923 р.н., жительки с. Воскресінського.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях “Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Яненко А. С.</i>		87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського ґрунтового некрополя	130
<i>Казаков А. Л.</i>		130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзивілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015